

**BO‘LAJAK TEXNOLOGIK TA’LIM YO‘NALISHI TALABALARINI
KASBIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MUSTAQIL TA’LIMNING
AHAMIYATI**

Z.I.Markayev

Navoiy davlat pedagogika universiteti doktoranti

Tayanch atamalar: islohot, texnologiya fani, ta’lim yo‘nalishlari, yog‘och, metall, gazlama, oziq-ovqat, hunarmandchilik, qishloq xo‘jaligi, o‘quv soatlari, kasb-hunarlar, kasbga yo‘naltirish.

Ключевые слова: реформа, трудовое, обучения, технологические дисциплины, образовательные направление, древесины, металл, ткани, пищевые продукты, промисла, сольенога хазяйства, учебний часы, профессия, ремёсла, профориентация.

Respublikamiz mustaqillikga erishgandan so‘ng ta’lim tizimini isloh qilish, uning mazmunini yangilash, talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini, shaxsiy tajribalarini boyitish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash sohasida keng ko‘lamli izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish yo‘llari izlanmoqda. Bularning barchasi oliy ta’lim tizimida o‘qitilayotgan fanlarni zamonaviylashtirish, uzviylik va uzluksizligini ta’minlash hamda rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadigan omillarga keng yo‘l ochish imkonini beradi.

Bu borada ta’lim olish, ma’naviy – ma’rifiy kamolat masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol ko‘mak beradigan muhitni yaratish zarur.¹ Aynan mana shuning uchun texnologik ta’limi yo‘nalishi talabalarida kasbiy faoliyatini zamon talablari asosida shakllantirishda mustaqil ta’limning imkoniyatlarini ko‘rib chiqamiz.

Uzluksiz ta’lim tizimida millionlab sonli o‘quvchi-yoshlarni ana shu islohotlar ruhiyatida yangicha tarbiyalash, o‘qitish ishlari ham doimiy ravishda zamon o‘zgarishlariga mos holda yangilangan mazmunda o‘zgartirilgan holda berib borilmoqda. Xuddi shuningdek, o‘quvchi-yoshlarning ishlab chiqarish sohalari, xalq xo‘jaligi, texnika va texnologiyalar turlari, ishlashi, tuzilishi to‘g‘risidagi tushuncha va tasavvurlarini shakllantirib boradigan, ma’lumot va axborotlarini, bilim ko‘nikmalarini oshirish borasida bevosita mas’ullikni o‘z zimmasiga oladigan kasb-hunar ta’limi va tarbiyasini ham takomillashib, mukammallashtirib borishda mustaqil ta’lim ko‘p ahamiyatga ega.

¹ Sh.M.Mirziyoyev. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. Toshkent. O‘zbekiston. 2017 yil. 4-5 bet.

Texnologik ta’lim faqatgina umumiy o’rta ta’lim maktablaridagina emas, butun uzluksiz ta’lim tizimida o’quvchi – yoshlarni xalq xo’jaligi, sanoat va ishlab chiqarishning turli sohalarini bilan to’g’ridan-to’g’ri tanishtirib boradigan ta’lim – tarbiya sohalaridan hisoblanadi. Ushbu ta’lim tarbiya sohasida o’quvchilar xalq xo’jaligi va boshqa ishlab chiqarish sohalarini o’rganib borib, turli kasb-hunarlarini egallaydilar, hayotga va turmushning unumli mehnat va kasbiy faoliyatining turli jarayonlariga tayyorgarlik jarayonlarida faol ishtirok etadilar. Ana shundagina uzluksiz ta’lim tarbiya tizimining keyingi bosqichlarida o’quvchi-yoshlarning turli kasb-hunarlarga va hayotga tayyorgarligi ancha samarali va muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Texnologiya ta’limi o’qituvchilari o’quvchilarda 3 ta yo’nalish yuzasidan quyidagi bo’limlar materialshunoslik, asbob uskunalar mashina, mexanizm, stanoklar va ulardan foydalanish; mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi; xalq hunarmandchiligi bo’yicha: bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishlari kerak.

Jamiyat rivojlanishining barcha davrlarida mehnat ta’limi va bozor munosabatlari doimiy ravishda uzviy bog’liqlikka ega bo’lgan. Bozor va munosabat tushunchalari hamda mehnat ta’limida zamonaviy ishlab chiqarish bir birining integratsiyalashuv jarayonini ta’minlaydi. Bozor so’zining ma’nosi bu sotuvchi bilan oluvchi uchrashadigan joy, munosabat esa kishilar o’rtasidagi aloqa, muomaladir. Shuni hisobga oladigan bo’lsak, mehnat ta’limi mashg’ulotlaridagi bozor – bu o’qituvchi va talaba o’rtasidagi yangi axborotlarning almashinuvi, ishlab chiqarish jarayonidagi aloqa, ularning «Ustoz-shogird» faoliyati asosida bilim, ko’nikma va malakalarning shakllanishi bo’lsa, munosabat – o’qituvchi va talaba o’rtasidagi yaqinlik, aloqa, muomala hisoblanadi.

Talabalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishda kafedrada faoliyat ko’rsatayotgan «Yosh duradgor» va «Mohir qo’llar» ilmiy to’garaklarining ham ahamiyati juda katta, chunki to’garaklarda talabalar asosan mustaqil ishlaydilar va ijodiy izlanishlar olib boradilar.

Shuni alohida ta’kidlab o’tish kerakki, talabalar mavjud o’quv ustaxonasi va kabinetdagi texnik jixozlar va vositalar yordamida mustaqil ravishda o’quvchi bolalar uchun partalar bog’cha bolalari uchun stol va stulchalar, kompyuter uchun maxsus stollar, xontaxtalar, sabzi to’g’rash uchun taxtakachlar, elita pardalar, maxsus ish kiyimlari va boshqa kerakli buyumlarni ishlab chiqarmoqda. Natijada bu ishlarning hammasi talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga katta imkoniyatlar yaratilmoqda.

Tajribalar shuni ko’rsatmoqdaki, talabalar tomonidan tayyorlanayotgan buyumlarning sifati va dizayni hozirgi zamon talablariga mos kelganda nafaqat talabalarda ijodiy faoliyat shakllanadi, balki ishlab chiqarish orqali tushumlar keltirishga imkoniyat tug’iladi.

Ma'lumki, axborot va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlari paytida talabalarga etkazish qiyin. Shuning uchun talaba mustaqil ravishda shug'ullansa va o'z ustida tinimsiz ishlasagina bilimlarni chuqur o'zlashtirishi mumkin. Talabalarning asosiy bilimi ko'nikma va malakalari mustaqil ta'lim jarayonidagina shakllanadi, mustaqil faoliyat ko'rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. “Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak”. Toshkent. O'zbekiston. 2017 yil. 4-5 bet. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – T: 2017 yil 14 (774)-son, 230-modda. – 233 b.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy – metodik asoslari.: Avtoref. dis. ... ped. fan. dokt. – T.: 2007. – 45 b.
3. Muslimov N.A., Qo'ysinov O.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etish. Metodik qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2006. – 46 b.
4. Qo'ysinov O.A. Kasb ta'limi yo'nalishi bakalavr o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limning ilmiy -metodik asoslari: Dis. ... ped. fan. nom. – T: TDPU, 2008. – 160 b.